

¿Frases coloquiales o discriminación inconsciente?

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

El adjetivo "cholo" pronunciado por la presidenta de la autoridad de regulación de la educación superior del Ecuador causó sorpresa e indignación. En las redes sociales varios usuarios rechazaron la incongruente manifestación de la persona que está llamada a promover los valores humanos en la universidad, sin embargo, y aunque no parece existir intención de daño, el episodio muestra lo lejos que está la tolerancia.

Hace poco en Estados Unidos de Norteamérica surgió una ola de protestas ante un crimen calificado de racial, esto trajo a debate, en medio de Covid-19, la urgencia de bregar por los derechos humanos como claves de paz y progreso social.

Las discriminaciones están en muchas personas y se expresan de varias formas. Las diferencias mal encausadas traen las semillas de la destrucción porque los individuos se niegan a la diversidad.

Indagando más en los grupos humanos se comprenderá que hay categorías, dominios y clases, en algunas ocasiones la necesidad de distinguirse lleva a las imposiciones, por lo tanto, quedan voces, criterios e identidades subyugadas a quien detente el poder.

Frente al malestar que generó la expresión "cholo", poco se escucha al posible afectado. ¿Será necesario consultarle por qué usa fondos de pantalla en sus video-llamadas?, o también interrogarle por los colores de sus vestidos o la marca del reloj. Seguramente esto es imprudente, si esa así entonces ¿Qué facultar a juzgar las expresiones de otros? ¿Qué motiva a adjetivar las formas de vida?

Los organismos de control y las escuelas probablemente inicien campañas a favor de la comprensión de los demás, pero si no hay la responsabilidad de cada ciudadano, estos esfuerzos serán entelequias que morirán sin lograr sus propósitos.

Lo concreto, lo cierto es que la diversidad es una riqueza, que Ecuador es un país pluricultural, que mayoría de sus habitantes son mestizos, que la religiosidad es una simbiosis de expresiones, que el idioma se nutre de lo hispano y de lo quechua. Que lo estilizado aquí es lo vernáculo fuera.

Ahora es la raza, el color de piel y se olvidan las fobias de género, credo, legua o nacionalidad. Es urgente continuar en dirección de construir espacios para habitar y crecer en seguridad. El primer paso lo dará cada persona en casa, el trabajo, las tiendas, en todos los ambientes en los que participe.